

СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ ВИДОВ СПОРТА В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УКРАИНЫ

Тихонова Н.В., Градусов В.А.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. *Цель:* изучение состояния развития спортивно-технических и прикладных видов спорта в физкультурно-спортивных организациях Украины. *Материал:* Представлены результаты анализа научно-методической литературы, статистических отчетов Министерства молодежи и спорта Украины, органов управления по физической культуре и спорту, органов управления образования и науки, интернет-сайтов общества содействия обороне Украины, Спортивного комитета Украины. *Результаты:* Технические виды спорта решают комплекс оздоровительных и образовательных задач, способствуют патриотическому воспитанию детей. В современной Украине приобретают популярность спортивно-технические и прикладные виды спорта. Согласно статистических данных количество занимающихся в 2013 выросло на 6% (1720 человек) по отношению к 2012 г. и составляет 30484 человека. Самыми популярными среди детей и подростков являются: военно-спортивное многоборье – количество занимающихся составляет 23,9% от общего количества воспитанников, 8,8% молодежи занимаются пожарно-прикладным спортом, 8,7% – парашютным спортом, 8,1% – автомобильным спортом, 7,8% – авиамодельным спортом, 7,1% – радиоспортом, 5,8% – подводным спортом. Наиболее массовый показатель по количеству занимающихся имеют спортивные клубы, в которых занятиями охвачено 18264 детей и подростков. *Выводы:* Проведение мероприятий по дальнейшему развитию спортивно-технических, авиационных и военно-прикладных видов спорта будет способствовать воспитанию разносторонне развитых, физически закаленных, технически подготовленных людей, формированию у населения, в первую очередь у подрастающего поколения, устойчивого интереса и потребности в занятиях техническим творчеством, обеспечению подготовки молодежи к военной службе и активной трудовой деятельности.

Ключевые слова: дети, подростки, спортивно-технические, военно-прикладные, виды спорта.

Анотація. Тихонова Н.В., Градусов В.О. Стан розвитку спортивно-технічних і прикладних видів спорту у фізкультурно-спортивних організаціях України. *Мета:* вивчення стану розвитку спортивно-технічних і прикладних видів спорту у фізкультурно-спортивних організаціях України. *Матеріал:* Представлені результати аналізу науково-методичної літератури, статистичних звітів Міністерства молоді та спорту України, органів управління з фізичної культури та спорту, органів управління освіти і науки, інтернет-сайтів товариства сприяння обороні України, Спортивного комітету України. *Результати:* Технічні види спорту вирішують комплекс оздоровчих і освітніх завдань, сприяють патріотичному вихованню дітей. У сучасній Україні набувають популярності спортивно-технічні та прикладні види спорту. Згідно статистичних даних кількість осіб, що займаються, в 2013 виросло на 6% (1720 осіб) по відношенню до 2012 р. і становить 30484 людини. Найпопулярнішими серед дітей та підлітків є: військово-спортивне багатоборство - кількість осіб становить 23,9% від загальної кількості вихованців, 8,8% молоді займаються пожежно-прикладним спортом, 8,7% - парашутним спортом, 8,1% - автомобільним спортом, 7,8% - авіамодельним спортом, 7,1% - радіоспорту, 5,8% - підводним спортом. Найбільш масовий показник за кількістю осіб мають спортивні клуби, в яких заняттями охоплено 18264 дітей та підлітків. *Висновки:* Проведення заходів щодо подальшого розвитку спортивно-технічних, авіаційних і військово-прикладних видів спорту сприятиме вихованню різнобічно розвинених, фізично загартованих, технічно підготовлених людей, формуванню у населення, в першу чергу у підростаючого покоління, стійкого інтересу і потреби в заняттях технічною творчістю, забезпечення підготовки молоді до військової служби та активної трудової діяльності.

Ключові слова: діти, підлітки, спортивно-технічні, військово-прикладні, види спорту.

Annotation. Tikhonova N.V., Gradusov V.A. State of development of sport and technical and applied sports in the sports organizations of Ukraine. *Purpose:* the study of the development of sport and technical and applied sports in the sports organizations of Ukraine. *Material:* the results of analysis of scientific and methodical literature, statistical reports of the Ministry of Youth and Sports, controls for Physical Culture and Sport, the governing bodies of education and science, society websites promoting Defence of Ukraine, the Sports Committee of Ukraine. *Results:* technical sports solve complex health and educational problems, promote patriotic education of children. In Ukraine today gaining popularity of sports-technical and applied sports. According to statistics the number of students enrolled in 2013 increased by 6% (1720 people) in relation to 2012. Total 30484 person. The most popular among children and adolescents are: military-sport all-around (amount involved is 23.9% of the total number of pupils), fire-applied sports (8.8%), parachute (8.7%), automotive (8.1 %), model aircraft (7.8%), underwater (5.8%), radio sport (7.1%). The most abundant component in the number of sports clubs have engaged in occupations which covered 18264 children and adolescents. *Conclusions:* Implementation of measures for further development of sports engineering, aviation and military applied sports will foster a versatile development, hardened physically, technically trained people. As the formation of the younger generation of sustained interest and needs in the classroom technical creativity, provide training for young people for military service and active labor.

Keywords: children, teenagers, sports, technical, military applied, sports.

Введение.

В настоящее время одной из тенденций развития спорта является увеличение числа его видов и отдельных спортивных дисциплин, что способствовало возникновению и становлению нового направления – неолимпийский спорт. Это обусловлено потребностями в новых зрелищных, привлекательных видах спортивных соревнований или в усовершенствовании существующих комплексных видов спорта. По массовости и зрелищности большинство неолимпийских видов спорта не уступают олимпийским и вполне могут быть популярными, а спортсмены, которые своими достижениями на международной спортивной арене прославляют страну, заслуживают такое же признание и поддержку как олимпийцы. Кроме этого, неолимпийскими видами на любительском уровне занимаются сотни тысяч людей, поэтому их популяризация и развитие неизменно будет способствовать формированию и утверждению здорового образа жизни среди разных возрастных групп, но прежде всего молодежи [1, 2, 4, 5]. Одними из составляющих неолимпийского спорта в Украине являются спортивно-технические и прикладные виды спорта. Во всем мире они одни из самых престижных и наиболее зрелищных, и наша страна не является исключением. По данным авторов [1, 3, 4] спортивно-технические и прикладные виды спорта – это обобщающее название видов спорта, которые совмещают общую физическую и техническую подготовку спортсменов и имеют конкретное прикладное значение.

Для современной Украины актуальным является вопрос развития спортивно-технических и прикладных видов спорта. Проблемам подготовки спортсменов в некоторых технических видах спорта посвящены работы Басенко Е.В. (2010), Бебинова С.Е. (2001), Волобуевой И.В. (2006), Градусова В.А. (2009), Рыбака А.Ю. (2007), Сингуриной Е.Г. (1982), Цыганкова Е.С. (2008, 2009), Tikhonova N.V. (2014) [13] и других авторов, в которых раскрыты особенности и специфика подготовки квалифицированных спортсменов. Среди зарубежных авторов можно выделить исследования: Meistelman C., Savourey G., Besnard Y. [11]; Schneiders A.G. и соавторы [12]; Tranter P., Lowes M. [14]; Walker S.M., Ackland T.R., Dawson B. [15]. Однако состояние развития спортивно-технических и прикладных видов спорта остается недостаточно изученным.

Исследование выполнено согласно Тематического плана научно-исследовательской работы Харьковской государственной академии физической культуры на 2013-2015 гг. по теме «Совершенствование спортивной подготовки спортсменов в спортивно-технических и прикладных видах спорта».

Цель, задачи работы, материал и методы.

Цель исследования – изучение состояния развития спортивно-технических и прикладных видов спорта в физкультурно-спортивных организациях Украины.

Методы и организация исследования. В ходе исследования применялся комплекс общенаучных методов, среди которых анализ литературных источников и документов, методы системного анализа, методы математической обработки данных. В работе представлены результаты анализа научно-методической литературы, статистических отчетов Министерства молодежи и спорта Украины, органов управления по физической культуре и спорта, органов управления образования и науки, интернет-сайтов общества содействия обороне Украины, Спортивного комитета Украины.

Результаты и их обсуждение.

Технические виды спорта, к которым относятся: авиационные виды спорта (вертолетный, парашютный, планерный, самолетный), автомобильный спорт, картинг, мотоциклетный спорт, радиоспорт, стрелковый, водно-моторный, подводный спорт, виды спортивного моделирования (авиамоделный, автомоделный, ракетомодельный, судомодельный) имеют важное значение в процессе подготовки детей и подростков к трудовой деятельности, развития мышления, являются одним из мощных средств формирования гармоничной, социально активной личности. Технические виды спорта решают не только комплекс оздоровительных и образовательных задач, но и способствуют патриотическому воспитанию детей, так как их популяризацией занимается Общество содействия обороне Украины (ОСОУ), реорганизованное после провозглашения независимости в 1991 г. из Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), а также федерации и спортивные клубы. ОСОУ было создано с целью обеспечения надлежащих условий для военно-патриотического воспитания молодежи, развития спортивно-технических и прикладных видов спорта, обучения будущих воинов по военным, военно-техническим, авиационным и военно-морским специальностям. В ОСОУ культивируются и развиваются более 20 технических и прикладных видов спорта – авто, мото, радио, водные виды, многоборье, служебное собаководство и другие, спортсмены Общества - воспитанники спортивных клубов, секций и кружков за годы независимости завоевали на чемпионатах мира и Европы 1120 золотых, 1076 серебряных и 847 бронзовых медалей [Спортивный комитет Украины: <http://www.scu.org.ua/>; Общество содействия обороне Украины: <http://www.scu.org.ua/>].

ОСОУ плодотворно сотрудничает с местными органами власти и общественными организациями по проведению мероприятий Всеукраинской эстафеты памяти «Слава освободителям Украины» и Всеукраинской военно-патриотической спортивной игры «Зарница», проводимых с целью формирования чувства патриотизма у подрастающего поколения, приобретения школьниками знаний, умений и навыков, необходимых защитнику Родины и воспитания гражданских качеств у воспитанников системы общего среднего образования.

Как отмечено в работе Лукаша М.А. (2012) с 60-х гг. в СССР при поддержке ДОСААФ спортивно-технические и военно-прикладные виды спорта активно развивались и пользовались большой популярностью среди детей подростков и молодежи, были созданы необходимые условия для занятий и налажена система спортивных соревнований различного уровня. На сегодняшний день силами ОСОУ в Украине созданы спортивно-технические комплексы, центры и клубы, в которых ведется спортивная подготовка детей и

молодежи. Так в Украине функционирует 13026 первичных организаций, которые объединяют почти 2 миллиона граждан страны. В г. Харькове и Харьковской области насчитывается 19 учебных спортивно-технических центров, 8 спортивно-технических клубов, 5 учебно-спортивных центров, среди которых Харьковский аэроклуб имени В.С. Гризодубовой ОСО Украины, Харьковская объединенная техническая школа, картинг-клуб «Пионер», воспитанники которых принимают участие в соревнованиях различного уровня, включая международные. Кроме того, в г. Харькове общественной и частной инициативой были созданы картинг-клубы «Лидер», «Дафи», «Металлист» [Спортивный комитет Украины: <http://www.scu.org.ua/>; Общество содействия обороне Украины: <http://www.scu.org.ua/>]. Следует также отметить, что на базе Харьковской государственной академии физической культуры проводятся Международные семинары по оптимизации тренировочного процесса в технических видах спорта.

В современной Украине приобретают популярность спортивно-технические и прикладные виды спорта. Согласно статистических данных [Отчет Министерства молодежи и спорта Украины за 2013 г.: <http://www.kmu.gov.ua/sport/control>] количество воспитанников в 2013 выросло на 6% (1720 человек) от общего количества занимающихся спортивно-техническими и прикладными видами спорта по отношению к 2012 г. и составляет 30484 человека (табл. 2).

Таблица 2

Развитие спортивно-технических и прикладных видов спорта в физкультурно-спортивных организациях Украины в 2013 г.

Вид спорта	Количество человек, занимающихся спортивно-техническими и прикладными видами спорта				
	всего	в том числе в:			
		ВУЗ	ДЮСШ, СДЮСШОР	СК	Кружки, секции
Авиамodelьный спорт	2377	298	24	1118	937
Автомобильный спорт	2465	28	111	2238	88
Автомодельный спорт	657	0	69	433	155
Многоборье телохранителей	21	0	0	21	0
Вертолетный спорт	6	0	0	6	0
Военно-спортивное многоборье	7274	703	120	3300	3151
Водно-моторный спорт	780	0	22	758	0
Голубиный спорт	302	60	0	212	30
Дельтапланерный спорт	128	0	0	109	19
Картинг	1151	0	59	651	441
Самолетный спорт	52	0	0	52	0
Морское многоборье	236	0	122	8	106
Мотобол	407	0	0	407	0
Мотоциклетный спорт	1325	123	92	831	279
Парапланерный спорт	1019	0	0	1019	0
Парашютный спорт	2665	34	0	2511	120
Подводный спорт	1762	35	805	843	79
Планерный спорт	104	0	0	58	46
Воздухоплавательный спорт	170	20	0	150	0
Пожарно-прикладной спорт	2688	272	0	561	1855
Радиоспорт	2174	0	216	1621	337
Ракетомодельный спорт	854	4	11	337	502
Спорт с собаками	898	250	0	610	38
Спорт сверхлегких летательных аппаратов	15	0	0	15	0
Судомодельный спорт	954	0	26	395	533
Всего	30484	1827	1677	18264	8716

Следует отметить, что наибольший прирост количества воспитанников наблюдается в военно-спортивном многоборье. Количество занимающихся в 2013 г. возросло на 2663 человека по сравнению с 2012 г. Также увеличилось число занимающихся парапланерным спортом на 942 человека, авиамodelьным спортом - на 382 человека, мотоболом - на 299 человек, ракетомодельным спортом - на 194 человека и подводным спортом - на 191 человека. Из вышеперечисленного следует, что самым популярным из спортивно-технических и прикладных видов спорта в Украине среди детей и подростков является военно-спортивное многоборье - количество занимающихся в 2013 составляет 23,9% от общего количества воспитанников. Также 8,8% молодежи занимаются пожарно-прикладным спортом, 8,7% - парашютным спортом, 8,1% - автомобильным спортом, 7,8% - авиамodelьным спортом, 7,1% - радиоспортом, 5,8% - подводным спортом [Отчет Министерства молодежи и спорта Украины за 2013 г.: <http://www.kmu.gov.ua/sport/control>].

Анализ статистических отчетов Министерства по делам молодежи и спорта Украины показал, что наиболее массовый показатель по количеству занимающихся спортивно-техническими и прикладными видами спорта имеют спортивные клубы, в которых занятиями охвачено 18264 детей и подростков (табл. 2).

Выводы.

Следовательно, проведение мероприятий по дальнейшему развитию спортивно-технических, авиационных и военно-прикладных видов спорта будет способствовать воспитанию разносторонне развитых, физически закаленных, технически подготовленных людей, формированию у населения, в первую очередь у подрастающего поколения, устойчивого интереса и потребности в занятиях техническим творчеством, обеспечению подготовки молодежи к военной службе и активной трудовой деятельности.

В Украине на протяжении 2013 года на 6% возросло количество занимающихся техническими, авиационными и военно-прикладными видами спорта по месту учебы, месту жительства, в спортивно-технических клубах и секциях, в том числе молодежи допризывного и призывного возраста. Самыми популярными видами спорта среди детей и подростков являются военно-спортивное многоборье, пожарно-прикладной спорт, парашютный спорт, автомобильный спорт, авиамодельный спорт, радиоспорт и подводный спорт.

Активное привлечение различных категорий населения и молодежи к занятиям техническими, авиационными и военно-прикладными видами спорта, увеличение количества зрелищных и массовых мероприятий будет способствовать пропаганде здорового образа жизни, преодолению наркомании, алкоголизма, курения и других вредных привычек, повышению работоспособности и качества жизни людей.

Литература

1. Басенко Е. В. Методические основы совершенствования показателей креативности в автоспорте (картинг) / Е. В. Басенко, В.А. Градусов // Слобожанский научно-спортивный вестник. 2006. – № 10. – С. 84-85.
2. Градусов В. А. Креативность и динамика ее развития в автоспорте (картинг) / В. А. Градусов, Е. В. Басенко // Слобожанский научно-спортивный вестник. 2003. – № 6. – С. 64-67.
3. Долбышева Н. Г. Основные направления деятельности органов управления, обеспечивающих неолимпийский спорт в Украине / Н. Г. Долбышева, Е. Ю. Саварец // Слобожанский научно-спортивный вестник. 2012. – № 5 (1). – С. 126-129.
4. Долбышева Н.Г. Спортивно-технические и прикладные виды спорта как составная часть неолимпийских видов спорта в Украине / Н. Г. Долбышева, И. А. Колесник, М. В. Гладенко // Слобожанский научно-спортивный вестник. 2013, №4 (37) С. 20-24.
5. Шульга А. С. Характеристика системы соревнований неолимпийским видам спорта (на примере первой категории) / А. С. Шульга, А. Ю. Саварец // Слобожанский научно-спортивный вестник. 2012. - № 5 (2). – С. 54-57.
6. Волобуева И.В. Особенности подготовки начинающих парашютистов в аэроклубах и парашютных клубах Украины / И.В.Волобуева, В.А. Градусов // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - Харьков, ХГАДИ, 2006. N12. - С. 26-31.
7. Свириденко А.А. Формирование здорового образа жизни подростков в детско-юношеской спортивной школе / А.А. Свириденко // Сборник научных трудов Полтавского государственного педагогического университета имени В.Г. Короленко. - 2007. - Вып. 3-4 (55-56). - С. 224-229.
8. Селуянов В. Н. Направления развития теории оздоровительной физической культуры. / Селуянов В. Н., Мякоченко Е. Б., Сарсания С. К. // Теория и практика физической культуры. 1994. - №5-6. – С. 2-6.
9. Соколов В. А. Проблемы массовой физической культуры и здорового образа жизни в Украине / В. А.Соколов, В. И. Морозов // Вопросы теории и практики физкультуры и спорта. – К., 1993. – Вып. 23.– С. 3-6.
10. Тихонова Н.В. Состояние развития олимпийских и неолимпийских видов спорта в физкультурно-спортивных организациях Украины / Н.В. Тихонова // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. 2014. - Вып. 18, т. 1. - С. 87-91.
11. Meistelman C., Savourey G., Besnard Y. Heat stress in motorsports racing. // Journal of Biomechanics. 2006, vol.39, pp. 368-373. doi:10.1016/S0021-9290(06)84500-8.
12. Schneiders A.G., John Sullivan S., Rathbone E.J., Louise Thayer A., Wallis L.M., Wilson A.E. Visual acuity in young elite motorsport athletes: A preliminary report. // Physical Therapy in Sport. 2010, vol.11 (2), pp. 47-49. doi:10.1016/j.ptsp.2010.01.001.
13. Tikhonova N.V. Significance of youth and sports in Ukraine backup for the education of the younger generation. // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2014, vol.9, pp. 60-64. doi:10.5281/zenodo.10130
14. Tranter P., Lowes M. The place of motorsport in public health: an Australian perspective. //Health & Place. 2005, vol.11 (4), pp. 379-391. doi:10.1016/j.healthplace.2004.07.004.
15. Walker S.M., Ackland T.R., Dawson B. The combined effect of heat and carbon monoxide on the performance of motorsport athletes. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: //Molecular & Integrative Physiology. 2001, vol.128 (4), pp. 709-718. doi:10.1016/S1095-6433(01)00277-X.

References:

1. Basenko E. V., Gradusov V.A. *Slobozhans'kij naukovno-sportivnij visnik* [Slobozhansky scientific and sport bulletin], 2006, vol.10, pp. 84-85.
2. Gradusov V. A., Basenko E. V. *Slobozhans'kij naukovno-sportivnij visnik* [Slobozhansky scientific and sport bulletin], 2003, vol.6, pp. 64-67.
3. Dolbysheva N. G., Savarec E. Iu. *Slobozhans'kij naukovno-sportivnij visnik* [Slobozhansky scientific and sport bulletin], 2012, vol. 5 (1), pp. 126-129.
4. Dolbysheva N.G., Kolesnik I. A., Gladenko M. V. *Slobozhans'kij naukovno-sportivnij visnik* [Slobozhansky scientific and sport bulletin], 2013, vol.4 (37), pp. 20-24.
5. Shul'ga A. S., Savarec A. Iu. *Slobozhans'kij naukovno-sportivnij visnik* [Slobozhansky scientific and sport bulletin], 2012, vol.5 (2), pp. 54-57.
6. Volobueva I.V., Gradusov V.A. *Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo viovanna i sportu* [Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports], 2006, vol.12, pp. 26-31.
7. Sviridenko A.A. *Sbornik nauchnykh trudov Poltavskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta* [Collection of scientific works of Poltava State Pedagogical University], 2007, vol.3-4 (55-56), pp. 224-229.
8. Seluianov V. N., Miakochenko E. B., Sarsaniia S. K. *Teoriia i praktika fizicheskoi kul'tury* [Theory and practice of physical culture], – 1994, vol.5–6, pp. 2–6.
9. Sokolov V. A., Morozov V. I. *Voprosy teorii i praktiki fizkul'tury i sporta* [Theory and practice questions of physical education and sports], 1993, vol.23, pp. 3–6.
10. Tikhonova N.V. *Aktual'nye problemy fizicheskoi kul'tury i sporta* [Actual problems of physical culture and sports], 2014, vol.18(1), pp. 87-91.
11. Meistelman C., Savourey G., Besnard Y. Heat stress in motorsports racing. *Journal of Biomechanics*. 2006, vol.39, pp. 368-373. doi:10.1016/S0021-9290(06)84500-8.
12. Schneiders A.G., John Sullivan S., Rathbone E.J., Louise Thayer A., Wallis L.M., Wilson A.E. Visual acuity in young elite motorsport athletes: A preliminary report. *Physical Therapy in Sport*. 2010, vol.11(2), pp. 47-49. doi:10.1016/j.ptsp.2010.01.001.
13. Tikhonova N.V. Significance of youth and sports in Ukraine backup for the education of the younger generation. *Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports*, 2014, vol.9, pp. 60-64. doi:10.5281/zenodo.10130
14. Tranter P., Lowes M. The place of motorsport in public health: an Australian perspective. *Health & Place*. 2005, vol.11(4), pp. 379-391. doi:10.1016/j.healthplace.2004.07.004.
15. Walker S.M., Ackland T.R., Dawson B. The combined effect of heat and carbon monoxide on the performance of motorsport athletes. *Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology*. 2001, vol.128(4), pp. 709-718. doi:10.1016/S1095-6433(01)00277-X.

Информация об авторах:

Тихонова Наталья Викторовна

ORCID: 0000-0002-6684-3583

tusen-ka@yandex.ru

Харьковская государственная академия физической культуры

ул. Клочковская, 99, г. Харьков, 61022, Украина

Градусов Владимир Алексеевич

ORCID: 0000-0001-8892-0896

docent-1@bk.ru

Харьковская государственная академия физической культуры

ул. Клочковская, 99, г. Харьков, 61022, Украина

Поступила в редакцию 25.04.2014 г.

Information about the authors:

Tikhonova N.V.

ORCID: 0000-0002-6684-3583

tusen-ka@yandex.ru

Kharkov State Academy of Physical Culture

Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine.

Gradusov V.A.

ORCID: 0000-0001-8892-0896

docent-1@bk.ru

Kharkov State Academy of Physical Culture

Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine.

Came to edition 25.04.2014